

Кархут Володимир Ярославович
кандидат педагогічних наук, доцент
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна
ORCID ID: 0009-0004-9449-6517

Галицький Олександр Вадимович
кандидат педагогічних наук, доцент
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна
ORCID ID: 0000-0002-7694-3019

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ AI-СЕРВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ КРОСПЛАТФОРМЕННОЇ СИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РОЗКЛАДУ

Анотація. Сучасний університетський розклад є складним організаційно-інформаційним механізмом, що поєднує навчальні плани, навантаження викладачів, склад академічних груп, аудиторний фонд, нормативні вимоги та щоденні інформаційні потреби студентів, а тому не може бути зведений до простого календарного представлення подій. Зі зростанням кількості груп, дисциплін, аудиторій і винятків ручне складання й оновлення розкладу стає повільним і вразливим до помилок, що актуалізує потребу в автоматизованих кросплатформених рішеннях. У статті розглянуто теоретичні та методичні засади розроблення AI-сервісної платформи для кросплатформеної системи університетського розкладу. Здійснено класифікацію наявних підходів до автоматизації — календарних і LMS-орієнтованих сервісів, спеціалізованих timetabling-систем та алгоритмічних і AI-орієнтованих методів — і показано, що жоден із цих класів окремо не забезпечує повного циклу університетського планування з урахуванням обмежень, ролей та аудиту. Обґрунтовано доцільність сервісної архітектури з винесенням предметної логіки у backend, взаємодією frontend, бази даних, кешу та зовнішніх сервісів через формальні API-контракти, а також self-hosted моделі як способу ізоляції університетських даних і посилення контролю приватності. Окрему увагу приділено ролі штучного інтелекту, який запропоновано розглядати не як автономний замітник адміністратора, а як асистента в межах моделі human-in-the-loop: поєднання детермінованого scheduling engine для перевірки формальних обмежень з AI-рекомендаційним шаром, що інтерпретує конфлікти, пояснює їх причини та пропонує варіанти виправлення. Сформульовано вимоги до безпеки, приватності й надійності платформи, зокрема рольову модель доступу, аудит і журналювання дій, керування згодами користувачів, резервне копіювання та відновлення. Результати дослідження створюють методичне підґрунтя для проектування контрольованих, прозорих і надійних AI-сервісних систем планування в освітньому середовищі.

Ключові слова: університетський розклад, AI-сервісна платформа, кросплатформеність, сервісна архітектура, human-in-the-loop, веб-доступність даних, приватність, self-hosted.

Вступ. Розклад занять у закладі вищої освіти є не лише календарем подій, а складним організаційним механізмом, який поєднує навчальний порядок дій, робоче навантаження викладачів, склад академічних груп, аудиторний фонд, технічне обладнання, нормативні вимоги та щоденні інформаційні потреби студентів. У законодавчому контексті України заклад вищої освіти визначається як «окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права» [1]. Отже, університетський план занять не можна розглядати ізольовано від адміністративної структури ЗВО, адже він обслуговує освітній процес, у межах якого виникають права, обов'язки, відповідальність і потреба в достовірній комунікації.

У науковій літературі задача складання розкладу розглядається як окрема група задач планування. У відкритому технічному звіті А. Schaerf зазначено: «The timetabling problem consists in fixing a sequence of meetings between teachers and students in a prefixed period of time (typically a week), satisfying a set of constraints of various types» [2]. Це визначення показує ядро

предметної області: розклад є результатом розміщення зустрічей у часі за умовою дотримання набору лімітів. Для університету такими обмеженнями є завантаженість викладачів і студентів, доступність аудиторій, місткість приміщень, тип заняття, тижнева сітка, освітні програми та локальні правила кафедр.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Задача автоматизованого складання розкладу має тривалу історію наукового опрацювання й належить до класу складних комбінаторних задач планування. У класичному оглядовому звіті А. Schaerf (1995) систематизовано підходи до timetabling і виокремлено три типи задач — шкільний, курсовий та екзаменаційний розклад; автор наголошує, що ручне розв'язання потребує кількох днів роботи, а формальна постановка зводиться до пошуку розкладу, який задовольняє жорсткі обмеження й оптимізує цільову функцію з м'яких обмежень [2]. Подальший розвиток напряму відображено в оглядовій праці М. С. Chen та співавторів (2021), де узагальнено перспективи, тенденції й можливості розв'язання університетської задачі складання розкладу і запропоновано класифікацію методів — від OR-based технік і метаевристик до гіпер-евристичних, багатоцільових та гібридних підходів; принципово важливим є висновок авторів про те, що кожен університет має власну унікальну конфігурацію цієї задачі [3]. Комплексний огляд S. Kristiansen та T. R. Stidsen (2013) доповнює цю картину систематизацією освітнього timetabling як окремої дослідницької галузі [4]. Сукупно ці праці підтверджують, що розклад не зводиться до календарного представлення подій, а вимагає формальних обмежень, алгоритмічної перевірки й оцінювання якості отриманих рішень.

Окремий пласт досліджень стосується взаємодії людини із системами штучного інтелекту в задачах підтримки прийняття рішень. S. Amershi та співавтори (2019) у праці, представленій на конференції CHI, запропонували вісімнадцять узагальнених рекомендацій щодо проєктування human-AI interaction, які наголошують на зрозумілості, контрольованості та коригованості пропозицій системи [26]. F. Doshi-Velez та B. Kim (2017) обґрунтовують потребу в строгому підході до інтерпретованості машинного навчання, визначаючи її як здатність подавати зміст рішень у зрозумілих для людини термінах [27]. На нормативно-методичному рівні ці ідеї узгоджуються з рамковим документом NIST AI RMF (2023), що визначає характеристики надійного ШІ — валідність, безпечність, стійкість, підзвітність, прозорість, пояснюваність, захищеність приватності та справедливості [28], а також із Рекомендацією ЮНЕСКО щодо етики штучного інтелекту (2021), яка акцентує на прозорості, людському нагляді й недискримінації [29]. Ці джерела формують підґрунтя для трактування ШІ в системах планування як асистента в межах моделі human-in-the-loop, а не автономного механізму ухвалення рішень.

Третій напрям охоплює дослідження приватності та контролю доступу, релевантні для освітніх інформаційних систем. D. Solove (2006) у праці про таксономію приватності вказує на концептуальну невизначеність самого поняття й обґрунтовує потребу конкретизувати, які дані збираються, з якою метою та хто має до них доступ [25]. A. Savoukian формулює принципи Privacy by Design, відповідно до яких приватність має бути вбудована в систему вже на етапі проєктування, а не додаватися згодом [24]. R. Sandhu та співавтори (1996) закладають модель рольового контролю доступу (RBAC), за якої права асоціюються з ролями, а користувачі набувають членства у відповідних ролях [30]. Ці праці визначають методичні орієнтири для проєктування захищеної архітектури з аудитом дій, керованими згодами та чітким розмежуванням прав.

Отже, наявний науковий доробок ґрунтовно опрацьовує окремі складові проблеми: алгоритмічну природу задачі розкладу, принципи взаємодії людини з ШІ та засади приватності й контролю доступу. Водночас ці напрями розвиваються здебільшого ізольовано: дослідження timetabling зосереджені на алгоритмах оптимізації, праці з human-AI interaction — на загальних

принципах проектування взаємодії, а роботи з приватності — на нормативних і концептуальних засадах. Поза системною увагою залишається інтеграційне завдання — поєднання детермінованого scheduling engine з AI-рекомендаційним шаром у межах кросплатформеної сервісної архітектури із self-hosted розгортанням, вбудованими механізмами приватності, рольового доступу та аудиту, орієнтованої саме на університетське середовище. Заповнення цієї прогалини й становить предметну нішу цього дослідження.

Мета статті полягає в аналізі освітніх спеціальностей, пов'язаних із підготовкою майбутніх розробників програмного забезпечення, з точки зору наявності дисциплін або модулів, присвячених вивченню веб-доступності. Особлива увага приділяється спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», яка є однією з провідних у формуванні компетентностей веб-розробників і тестувальників. У дослідженні передбачається виокремити основні проблеми сучасного стану викладання принципів доступності, а також окреслити можливі напрями вдосконалення навчальних програм відповідно до міжнародних стандартів та потреб українського суспільства.

Подання основного матеріалу дослідження. В українській системі вищої освіти підготовка фахівців у сфері інформаційних технологій здійснюється за кількома спорідненими спеціальностями, серед яких провідними є «Інженерія програмного забезпечення», «Комп'ютерні науки», «Інформаційні системи та технології», «Комп'ютерна інженерія» та «Кібербезпека». Кожна з них має власну акцентуацію: від фундаментальних алгоритмічних і математичних засад до прикладних аспектів програмування, адміністрування систем та інформаційного захисту. Спільним для всіх напрямів є наявність дисциплін, що формують базові та прикладні навички розробки програмного забезпечення, включно з мовами програмування, базами даних, технологіями веб- та мобільної розробки, а також тестуванням і забезпеченням якості. Проте серед цього спектру навчальних компонентів питання веб-доступності залишаються найтісніше пов'язаними саме з підготовкою до створення клієнтської частини веб- і мобільних застосунків. Саме тут вимоги до інтерфейсів, дизайну та користувацької взаємодії визначають, чи зможе програмний продукт бути придатним для всіх категорій користувачів, включно з людьми, які мають обмеження у зору, слуху чи моторних функціях. Враховуючи це, у даній роботі доцільним видається зосередити увагу насамперед на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», яка є однією з головних освітніх програм, спрямованих на підготовку розробників програмних систем і визначає зміст значної частини навчальних планів у сфері інформаційних технологій в Україні.

Особливості організації навчального розкладу у закладах вищої освіти

Навчальний розклад у університетських установах формується на основі навчальних планів, освітніх компонентів, кількості академічних груп, виду занять, аудиторного фонду, навантаження викладачів і локальних організаційних правил. На відміну від простого особистого часового плану, університетський розклад є багаторівневим: на рівні адміністрації він відображає політику управління навчального процесу, на рівні кафедр — розподіл навчальних дисциплін і викладачів, на рівні групи — послідовність освітніх активностей у семестрі, а на рівні викладача — професійне навантаження й часові обмеження.

У practical course timetabling організаційний елемент заняття не існує сама по собі: вона має навчальну дисципліну, тип заняття, викладача, групу або потік, аудиторію, тривалість, часовий слот і додаткові умови. У статті Chen та співавторів університетська задача описана як розміщення курсів у часових комірках і приміщеннях, причому автори зазначають: «Each university has its own unique timetabling problem» [3]. Це особливо важливо для українських вишів, бо локальні правила факультетів, кафедр, освітніх програм і корпусів можуть істотно відрізнятися навіть у межах одного університету.

Учасники процесу формування та використання розкладу

Процес формування та використання університетського розкладу охоплює кілька груп учасників. До першої групи належать адміністратори розкладу: працівники деканату, навчальної частини, кафедр або відповідальні особи, які вводять дані, розміщують заняття, перевіряють конфлікти та публікують фінальні версії. Для них система повинна надавати інструменти повного управління: створення довідників, конструктор розкладу, діагностику конфліктів, історію змін, доступ до реєстру дій і можливість підтверджувати або відхиляти AI-рекомендації.

До другої групи належать викладачі, які є одночасно ресурсом розкладу й користувачами системи. Як ресурс викладач має навантаження, кафедру, навчальні дисципліни, доступність, можливі побажання та межі. Як користувач він потребує актуального персонального розкладу, сповіщення про зміни та можливості повідомляти адміністратора про недоступність або помилки. Такий подвійний статус важливий для backend-моделі, бо один об'єкт може бути і суб'єктом доступу, і сутністю планування.

Типові проблеми ручного складання, оновлення та поширення розкладу

Ручне складання розкладу зазвичай починається як керований процес, але швидко стає складнішим зі збільшення кількості груп, викладачів, аудиторій і винятків. Кожне нове заняття впливає на інші елементи: коригування аудиторії може створити конфлікт місткості або обладнання, перенесення часу — накладку у викладача або групи, а об'єднання груп у потік потребує перевірки всіх учасників. У ручному режимі такі перевірки здійснюються повільно або можуть бути пропущені.

Schaerf прямо зазначає, що «The manual solution of the timetabling problem usually requires several days of work» [2]. Для університетського середовища це означає не просто часові витрати, а загроза втрати актуальності: поки відповідальні працівники вручну виправляють один блок розкладу, можуть змінитися інші дані — доступність аудиторії, групи, викладача або зовнішнього сервісу.

Аналіз існуючих підходів до автоматизації розкладу

Наявні підходи до автоматизації університетського розкладу можна умовно класифікувати на три групи: календарні та LMS-орієнтовані рішення, спеціалізовані timetabling-системи, а також алгоритмічні й AI-орієнтовані методи. Календарі придатні для представлення подій, але слабкі як конструктори обмежень; LMS-системи забезпечують навчальні активності, але не завжди моделюють аудиторний фонд і навантаження викладачів; спеціалізовані системи здатні автоматизувати розклад, але нерідко прив'язані до певної моделі впровадження, комерційної ліцензії або SaaS-архітектури.

Відкрита стаття Chen та співавторів узагальнює напрями розв'язання UCTTP і зазначає, що підходи поділяються на OR-based techniques, meta-heuristics, hyper-heuristic approaches, multi-objective та hybrid approaches [3]. Таким чином, аналіз наявних рішень має брати до уваги не лише завершені програмні продукти, а й методи, які можуть лежати в основі scheduling engine. Для Alure автоматизація розкладу має передбачати введення довідників, перевірку даних, виявлення конфліктів, публікацію, контроль доступу, ведення журналу, backup та інтеграцію з клієнтськими застосунками.

Календарні, LMS-орієнтовані та адміністративні рішення

Календарні сервіси є базовим способом цифрового відображення розкладу. Наприклад, офіційна документація Google Calendar API визначає цей інструмент як «a RESTful API» [6]. Такий підхід ефективний для синхронізації занять із персональними календарями, експорту подій, нагадувань і мобільних повідомлень. Однак календарний сервіс за своєю природою не є комплексним scheduling engine: він фіксує події, але не завжди перевіряє університетські обмеження, наприклад доступність аудиторій, відповідність обладнання або складні правила семестрової сітки.

LMS-орієнтовані рішення, наприклад календарі Moodle, більше прив'язані до освітнього процесу. Документація Moodle зазначає, що календар може відображати «site, course, group, user

and category events» [5]. Це доцільно для навчальної активності, дедлайнів, тестів, чатів, курсів і груп. Проте LMS-календар скоріше показує події, пов'язані з навчальними курсами, ніж забезпечує повноцінний цикл планування аудиторій, викладачів, груп і змін.

Варто окремо розглянути спеціалізовані timetabling-системи. UniTime позиціонується як «a comprehensive educational scheduling system» [7], що підтримує розклад навчальних курсів, екзаменів, керування аудиторіями та подіями. aSc Timetables акцентує на автоматичному створенні розкладу [8], а TimeEdit позиціонує себе як academic operations platform для higher education, де поєднуються scheduling, curriculum, workload planning та engagement [9]. Такі рішення засвідчують актуальність теми, але демонструють, що повноцінна система розкладу – це комплекс сервісів, ролей, даних і алгоритмів.

Клас рішення	Сильні сторони	Обмеження для ЗВО	Висновок для Alure
Календарні сервіси	Візуалізація подій, синхронізація, нагадування, API	Не моделюють повністю університетські обмеження	Доцільні як інтеграційний шар
LMS-календарі	Залежність до курсів, груп і навчальної активності	Не замінюють конструктор аудиторій і навантаження	Здатні отримувати або передавати події
Timetabling-системи	Глибша предметна модель і автоматизація	Можуть бути громіздкими, SaaS-орієнтованими або закритими	Підтверджують потребу в модульному backend
Адміністративні таблиці	Швидкий впровадження і локальна адаптація	Обмежений аудит, версійність, відсутність API	Потрібна міграція до структурованої БД

Таблиця 1.1 - Порівняння основних класів рішень для автоматизації розкладу

Автоматизовані конструктори розкладу та алгоритмічні методи перевірки конфліктів

Автоматизований конструктор розкладу відрізняється від календаря тим, що працює з обмеженнями. У базовому випадку він унеможливорює поставити два заняття однієї групи в один час або закріпити одну аудиторію двом подіям. У більш складному випадку він бере до уваги побажання викладача, місткість приміщення, обладнання, тип заняття, рівномірність навантаження, дистанцію між корпусами, наявність потоків і пріоритети освітньої програми.

Schaerf у відкритому звіті поділяє задачі timetabling на school timetabling, course timetabling та examination timetabling [2]. У цьому ж джерелі зазначено, що в одних випадках задача полягає у пошуку будь-якого розкладу, який відповідає обмеженням, а в інших — у пошуку розкладу, який задовольняє hard constraints і оптимізує цільову функцію з soft constraints [2].

Існуючі рішення для автоматизації розкладу демонструють широкий спектр можливостей, однак не всі вони задовольняють вимогам конкретної AI-сервісної платформи. Деякі рішення спрямовані на школу, а не на університет. Шкільний розклад має іншу структуру груп, навчальних дисциплін і навантаження, тоді як університетський розклад охоплює кафедри, факультети, освітні програми, потоки, вибіркові навчальні дисципліни, лабораторні групи, сесії, різні корпуси та складну систему ролей доступу [4].

Календарні й LMS-рішення як правило не є інструментами оптимізації. Вони ефективно відображають події, але менш ефективно працюють із правилами допустимості. Google Calendar API забезпечує події та календарі, але не містить предметної логіки університетського розкладу [6]. Moodle Calendar відображає події різних рівнів, проте його функціональне призначення пов'язане з навчальними активностями LMS, а не з повноцінним конструктором аудиторного фонду [5].

Теоретичні основи кросплатформених сервісних систем

Кросплатформена система університетського розкладу повинна гарантувати доступ до узгоджених даних з різних типів пристроїв і середовищ: web-клієнта, Android-застосунку, потенційно iOS або desktop-клієнтів. Проте кросплатформеність не передбачає дублювання логіки на кожній платформі. Обґрунтованим архітектурним рішенням є винесення предметної логіки в backend: клієнти відповідають за інтерфейс і сценарії взаємодії, а сервер — за дані, правила, авторизацію, конфлікти, інтеграції, AI та аудит.

Для мережевої комунікації важливим є використання відкритих протоколів і формальних API-контрактів. RFC 9110 описує HTTP як «a stateless application-level protocol for distributed, collaborative, hypertext information systems» [14]. Для Alure це означає, що backend повинен надавати чітко визначені ресурси й контракти доступу до груп, викладачів, аудиторій, занять, розкладів, змін, конфліктів і AI-рекомендацій. OpenAPI Specification визначає «standard, language-agnostic interface» для HTTP API [10], тому опис API-контрактів є інструментом забезпечення стабільності взаємодій між backend і frontend-командами.

Поняття кросплатформеності та особливості Web/Android-клієнтів

Кросплатформеність у межах бакалаврської теми передбачає можливість використовувати одну предметну систему розкладу через різні клієнтські середовища. Web-клієнт більш придатний для адміністратора, бо забезпечує ширші можливості для таблиць, панелей, фільтрів, конструкторів і діаграм. Android-клієнт важливий для студентів і викладачів, бо забезпечує оперативний доступ до персонального розкладу, сповіщення та мобільні сценарії. Офіційний сайт Flutter формулює це як можливість «Build, test, and deploy beautiful mobile, web, desktop, and embedded experiences from a single codebase» [11].

Однак кросплатформеність клієнта не скасовує потребу в стабільному backend. Якщо business logic дублюється в кожному клієнті, з'являється ризик виникнення розсинхронізації: web-клієнт може відображати один стан конфлікту, мобільний — інший, а база даних — третій. Тому перевірка розкладу, права доступу, AI-рекомендації, валідація й журналювання повинні виконуватися на сервері. Клієнт отримує результат через API і відображає його у відповідному форматі.

Офіційна архітектурна документація Flutter підкреслює важливість поділу UI, даних і логіки застосунку [12]. Для Alure це означає, що frontend може мати власну архітектуру стану, репозиторіїв і сервісів, але єдиним джерелом достовірних даних залишається backend. Асинхронність Dart, описана в офіційній документації через Future та async/await [13], також відповідає природі системи розкладу: клієнт постійно виконує HTTP-запити, отримує оновлення, опрацьовує помилки мережі та візуалізує актуальний стан.

Взаємодія frontend, backend, бази даних, кешу та зовнішніх сервісів

Типова сервісна архітектура Alure може бути подана як взаємозв'язок компонентів кількох шарів: клієнтський застосунок, API-шар, доменна логіка, база даних, кеш, AI-сервіс, модулі інтеграцій і підсистема аудиту. Подібна структура розподілу відповідає загальним принципам сервісного проектування: кожен компонент має чітко визначену зону відповідальності і взаємодіє з іншими через визначені контракти. Backend у цьому випадку є ключовим елементом системи забезпечення цілісності предметної області.

База даних забезпечує зберігання довготривалі сутності: користувачів, ролі, групи, викладачів, аудиторії, навчальної дисципліни, заняття, розклади, зміни, версії, журнали й consent records. PostgreSQL офіційно описується як «is an object-relational database management system» [15]. Для університетського розкладу реляційна модель є обґрунтованим вибором, оскільки предметна область характеризується великою кількістю зв'язків: викладачі пов'язані з кафедрами, групи — з факультетами, заняття — з аудиторіями, а користувачі — з ролями та правами.

Кеш потрібний для швидкого отримання даних до часто використовуваних даних: розклад на сьогодні, тижневий розклад групи, статус зайнятості аудиторії, токени, тимчасові результати AI-аналізу або rate limiting. Redis у документації подається як «database, cache, streaming engine, message broker, and more» [16]. У контексті Alure Redis може не замінювати PostgreSQL, а підвищувати швидкість обробки читання й допомагати опрацьовувати тимчасові стани.

Зовнішні сервіси можуть включати Google OAuth/OpenID Connect, email-повідомлення, календарні інтеграції, LMS, модулі експорту, backup-сховища та AI-провайдера. OAuth 2.0 описується як framework, що дозволяє third-party application отримати «limited access» до HTTP-сервісу [17]. OpenID Connect додає над OAuth 2.0 «simple identity layer» [18]. JWT визначається як «compact, URL-safe means» передавання claims [19]. Ці стандарти формують основу для безпечної авторизації та передачі ідентифікаційної інформації між клієнтом і сервером.

Self-hosted модель як спосіб ізоляції університетських даних

Self-hosted модель означає, що університет може здійснити розгортання платформи на власному сервері або в контрольованій інфраструктурі, а не повністю передавати дані зовнішньому SaaS-провайдеру. Такий підхід не завжди простіший з технічної точки зору, бо вимагає забезпечення адміністрування, оновлень, резервного копіювання й моніторингу. Однак він забезпечує ключову перевагу: університет отримує вищий рівень контролю місце зберігання даних, політики доступу, інтеграції та локальні вимоги.

NIST визначає cloud computing як «a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources» [20]. Хмарна модель забезпечує гнучкість і масштабованість, але потребує аналізу ризиків приватності, контролю провайдера, юрисдикції та залежності від зовнішніх сервісів. NIST SP 800-144 наголошує на потребі забезпечувати безпеку й приватність у публічних хмарних середовищах [21]. Self-hosted підхід може виступати компромісним рішенням: платформа використовує сучасну сервісну архітектуру, але розміщується там, де університет має адміністративний контроль.

Також варто враховувати ширшу теорію приватності. Solove у відкритій статті зазначає, що «Privacy is a concept in disarray» [25], а отже, проектування системи не повинно обмежуватися лише загальною фразою про конфіденційність. Потрібно конкретизувати, які дані збираються, для чого вони використовуються, хто має доступ, як довго вони зберігаються, як фіксується згода і як користувач може зрозуміти опрацювання своїх даних.

Використання AI у системах планування та підтримки користувачів

AI у системі університетського розкладу доцільно розглядати як допоміжний сервісний компонент, що функціонує на основі структурованих даних і deterministic engine. Його основною метою не є автономне неконтрольоване формування фінальної версії розкладу. Натомість AI може пояснювати конфлікти природною мовою, генерувати можливі варіанти виправлення, групувати типові проблеми, допомагати адміністратору знаходити причини помилок, автоматично генерувати повідомлення для користувачів, здійснювати аналіз історичних даних та забезпечувати персоналізацію відповідей.

Для освітньої інформаційної системи критично важливо не тільки отримати рішення, а й забезпечити механізми контролю, пояснюваність і відповідальність. NIST AI RMF визначає набір характеристик trustworthy AI, серед яких є «valid and reliable, safe, secure and resilient, accountable and transparent, explainable and interpretable, privacy-enhanced, and fair» [28]. Тому AI-сервіс у Alure має виступати складовою частиною контрольованого робочого процесу адміністратора, а не ізольованим автономним механізмом.

Етичний вимір також відіграє важливу роль. UNESCO у рекомендації щодо етики AI зазначає: «This Recommendation addresses ethical issues related to the domain of Artificial Intelligence» [29]. У контексті університету це означає, що AI-модуль має враховувати вимоги до

прозорісті, людський нагляд, недискримінацію, обмеження доступу до даних і відповідальність за застосовані рішення.

AI як асистент, а не автономний замітник адміністратора

У задачах університетського планування людина залишається ключовою відповідальною стороною за фінальне рішення. Адміністратор володіє локальний контекст: політику кафедри, домовленості з викладачами, фактичні обмеження аудиторій, неписані організаційні практики, пріоритети факультету. AI здатен оперативно опрацьовувати великий обсяг даних, але не завжди коректно інтерпретує локальні наслідки рішення. Тому оптимальна модель взаємодії — human-in-the-loop: AI пропонує, пояснює і попереджає, а людина підтверджує або відхиляє рішення.

Amershi та співавтори у відкритій роботі з Human-AI Interaction зазначають: «We propose 18 generally applicable design guidelines for human-AI interaction» [26]. Для Alure це передбачає необхідність в інтерфейсі, де AI-підказка має бути зрозумілою, контрольованою та такою, що піддається корекції. Якщо система пропонує перенести лабораторну роботу, вона повинна чітко відображати причину: конфлікт аудиторії, доступність викладача, місткість приміщення, вплив на групу, ризик появи нового «вікна».

Пояснюваність є ключовою умовою довіри. Doshi-Velez і Kim у відкритому препринті визначають інтерпретованість як здатність пояснювати або подавати зміст у зрозумілих для людини термінах [27]. У системі розкладу непрозора AI-відповідь становить потенційний ризик: адміністратор не повинен приймати зміну лише тому, що її запропонувала модель. Необхідно мати можливість бачити логіку, обмеження й можливі наслідки.

Поєднання deterministic scheduling engine та AI-рекомендацій

Найбільш доцільною архітектурною моделлю системи для Alure є поєднання deterministic scheduling engine та AI-рекомендаційного шару. Deterministic engine виконує функції перевірки формальних правил: якщо викладач уже має заняття в цей час, друге заняття не можна додати; якщо аудиторія має 30 місць, а група — 45 студентів, система має забезпечити виявлення невідповідності; якщо заняття вимагає комп'ютерної аудиторії, звичайна лекційна зала не підходить. Такі перевірки повинні бути формально точними, повторюваними й тестованими.

AI-рекомендаційний шар функціонує після або паралельно із deterministic engine. Він отримує на вхід структурований опис проблеми: тип конфлікту, задіяні сутності, часові слоти, можливі альтернативи, обмеження й історію. На цій основі AI може сформулювати інтерпретоване пояснення: чому конфлікт виник, які варіанти виправлення існують, який варіант має менше побічних наслідків. Іншими словами AI не виконує валідацію істинності самостійно, а інтерпретує результат перевірок і підтримує користувача у прийнятті рішення.

Джерела даних для AI-аналітики, генерації та персоналізації

AI-сервіс здатен функціонувати виключно з тими даними, які платформа здійснює збір, структурує і надає можливість використання відповідно до політик доступу. Основними джерелами є довідники викладачів, груп, аудиторій, навчальних дисциплін, обладнання, часових слотів, обмежень, історії змін, повідомлень і журналів конфліктів. Для персоналізації відповідей можуть використовуватися роль користувача, його група, пов'язані навчальні дисципліни, мова інтерфейсу, рівень доступу та попередні дії.

Критично важливо, щоб AI не отримував зайві персональні дані. Принцип privacy by design визначає принцип, що приватність має бути вбудована в систему з початку проектування. У відкритому документі Cavoukian зазначено: «Privacy must be incorporated into networked data systems and technologies, by default. Privacy must become integral to organizational priorities, project objectives, design processes, and planning operations.» [24]. GDPR вимагає, щоб персональні дані опрацьовувалися «lawfully, fairly and in a transparent manner» [23]. Для Alure це означає, що AI-запити мають проходити через спеціалізований шар підготовки даних: модель отримує лише необхідні поля даних, які потрібні для конкретної відповіді.

Вимоги до безпеки, приватності та надійності AI-сервісної платформи

Безпека AI-сервісної платформи університетського розкладу включає в себе автентифікацію, авторизацію, захист адміністративних функцій, аудит, журналювання, управління згодами користувачів, процес резервного копіювання, процес відновлення системи та здатність протистояти збоєм інтеграцій. Для бакалаврського дослідження ці вимоги важливі не менше, ніж алгоритми розкладу, бо саме backend виконує функцію забезпечення захисту даних і контроль за діями користувачів. Якщо система надає можливість змінювати розклад, права доступу або дані користувачів, кожна така дія має бути належним чином авторизованою, зафіксованою і відновлюваною.

NIST AI RMF визначає характеристики trustworthy AI через надійність, безпечність, стійкість, прозорість, пояснюваність, приватність і справедливість [28]. Для Alure це означає, що AI-модуль має бути надійним у межах своєї ролі, але загальний рівень безпеки системи не повинна базуватися виключно на AI. Контроль доступу, перевірка hard constraints, аудит, backup і recovery мають реалізовуватися за допомогою детермінованими серверними механізмами.

Рольова модель доступу та захист адміністративних функцій

Рольова модель доступу виступає базовим елементом безпеки платформи. Sandhu та співавтори у відкритому PDF від NIST зазначають: «permissions are associated with roles, and users are made members of appropriate roles» [30]. Це означає, що права недоцільно хаотично призначати кожному окремому користувачу; їх доцільно об'єднувати у групи за ролями. Для Alure потенційними ролями є super admin, admin розкладу, працівник кафедри, викладач, студент, гість, інтеграційний сервіс і AI-модуль. Кожна роль повинна отримувати лише визначений набір прав, які потрібні для її задач.

Захист адміністративних функцій вимагає впровадження підвищеного рівня автентифікації. NIST SP 800-63B пояснює, що AAL2 забезпечує високу впевненість у контролі автентифікаторів і потребує «two distinct authentication factors» [31]. Для Alure це обґрунтовує доцільність використання Google/OpenID Connect, двофакторної автентифікації для головного адміністратора, одноразових кодів під час первинного налаштування та обмеження доступу до адміністративної панелі web-версією.

Аудит і журналювання є необхідними для здійснення відстеження критичних дій у системі. NIST SP 800-92 описує підхід до «computer security log management» [33]. Для Alure це означає, що система має забезпечувати збереження не лише сам факт виникнення помилки, а й розширений контекст події: користувач, роль, IP або пристрій, час, endpoint, дія, попереднє значення, нове значення, результат, причина відмови або підтвердження.

У платформі розкладу до подій аудиту слід віднести: створення адміністратора, зміну ролей, вхід у систему, невдалі спроби входу, зміну розкладу, публікацію версії, видалення заняття, масове перенесення, зміну аудиторії, імпорт даних, запуск AI-аналізу, застосування AI-рекомендації, створення backup і відновлення. Подібний рівень деталізації надає можливість не тільки виявляти інциденти, а й пояснювати організаційні зміни.

Надійність платформи розкладу визначається не лише тим, чи працює вона в нормальних умовах, а й тим, як система функціонує під час помилок. Розклад є критично важливими відомостями для щоденної діяльності університету. Якщо база даних пошкоджена, інтеграція з email недоступна або AI-сервіс не відповідає, система не повинна допускати втрати основних даних й не повинна призводити до блокування перегляду актуального розкладу.

CISA у відкритому StopRansomware Guide рекомендує: «Maintain offline, encrypted backups of critical data» [34]. Для Alure це передбачає необхідність в регулярному виконанні резервного копіювання бази даних, перевірці процесу відновлення, ізольованому зберіганні копій і можливості оперативного відновлення систему до робочого стану. Backup не повинен обмежуватися лише в інтерфейсі; він повинен базуватися на визначеній політиці: періодичність, місце зберігання, шифрування, контроль доступу, журнал створення, тестове відновлення.

Висновки. У статті було детально розглянуто теоретичні та методичні засади розроблення AI-сервісної платформи для кросплатформеної системи університетського розкладу. Визначено, що університетський розклад є складною багатокомпонентною системою організаційно-інформаційних об'єктів, який об'єднує в собі навчальні плани, викладачів, групи, аудиторії, часові слоти, обмеження, зміни та комунікацію між учасниками освітнього процесу. Його не можна зводити до звичайного календарного представлення, оскільки він вимагає здійснення перевірки конфліктів, підтримки ролей, версійності та надійного поширення відомостей.

Проведено аналіз наявних підходів до автоматизації розкладу: календарні сервіси, LMS-календарі, спеціалізовані timetabling-системи та алгоритмічні методи. Виявлено, що календарі й LMS-рішення є зручними інструментами для відображення подій, але не можуть повністю замінити комплексного scheduling engine; спеціалізовані системи підтверджують актуальність досліджуваної проблеми, однак характеризуються наявністю обмежень, щодо локального налаштування системи, self-hosted розгортання або інтеграції власного AI-сервісу. Наукові джерела відкритого доступу показують, що задача розкладу відноситься до класу складних комбінаторних задач, тому вимагає використання формальних обмежень, алгоритмічної перевірки та оцінювання якості отриманих рішень.

Список використаних джерел

- [1]. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18> (дата звернення: 29.04.2026).
- [2]. A. Schaerf, «A survey of automated timetabling», CWI Report CS-R9567. Amsterdam: Centrum Wiskunde & Informatica, 1995. URL: <https://ir.cwi.nl/pub/4935/4935D.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [3]. M. C. Chen, S. N. Sze, S. L. Goh, N. R. Sabar, and G. Kendall, «A survey of university course timetabling problem: perspectives, trends and opportunities», IEEE Access, vol. 9, pp. 106515–106529, 2021. URL: <https://www.graham-kendall.com/papers/chenetal2021a.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [4]. S. Kristiansen and T. R. Stidsen, «A comprehensive study of educational timetabling: a survey». Kongens Lyngby: Technical University of Denmark, 2013. URL: https://orbit.dtu.dk/files/60366101/A_Comprehensive_Study.pdf (дата звернення: 29.04.2026).
- [5]. Moodle Pty Ltd, «Calendar», Moodle Docs. URL: <https://docs.moodle.org/en/Calendar> (дата звернення: 29.04.2026).
- [6]. Google LLC, «Google Calendar API overview», Google for Developers. URL: <https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/overview> (дата звернення: 29.04.2026).
- [7]. UniTime, «University Timetabling». URL: <https://www.unitime.org/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [8]. aSc Applied Software Consultants, «aSc Timetables». URL: <https://www.asctimetables.com/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [9]. TimeEdit AB, «TimeEdit. Academic Operations Platform». URL: <https://timeedit.com/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [10]. OpenAPI Initiative, «OpenAPI Specification». URL: <https://swagger.io/specification/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [11]. Google LLC, «Flutter. Build apps for any screen». URL: <https://flutter.dev/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [12]. Google LLC, «Flutter. Guide to app architecture». URL: <https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide> (дата звернення: 29.04.2026).
- [13]. Google LLC, «Dart. Asynchronous programming». URL: <https://dart.dev/language/async> (дата звернення: 29.04.2026).
- [14]. R. Fielding, M. Nottingham, and J. Reschke, «HTTP Semantics», RFC 9110. IETF, 2022. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [15]. PostgreSQL, «What is PostgreSQL?», Official Documentation. URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/intro-what-is.html> (дата звернення: 02.05.2026).
- [16]. Redis, «Redis Documentation». URL: <https://redis.io/docs/latest/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [17]. D. Hardt, «The OAuth 2.0 Authorization Framework», RFC 6749. IETF, 2012. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749> (дата звернення: 29.04.2026).
- [18]. N. Sakimura et al., «OpenID Connect Core 1.0». OpenID Foundation, 2014. URL: https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html (дата звернення: 29.04.2026).
- [19]. M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, «JSON Web Token (JWT)», RFC 7519. IETF, 2015. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (дата звернення: 29.04.2026).

- [20]. P. Mell and T. Grance, «The NIST Definition of Cloud Computing», NIST Special Publication 800-145. Gaithersburg: NIST, 2011. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [21]. W. Jansen and T. Grance, «Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing», NIST Special Publication 800-144. Gaithersburg: NIST, 2011. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-144.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [22]. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2297-17> (дата звернення: 29.04.2026).
- [23]. General Data Protection Regulation. Regulation (EU) 2016/679, Art. 5. URL: <https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [24]. A. Cavoukian, «Privacy by Design: The 7 Foundational Principles». Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009. URL: https://student.cs.uwaterloo.ca/~cs492/papers/7foundationalprinciples_longer.pdf (дата звернення: 29.04.2026).
- [25]. D. J. Solove, «A taxonomy of privacy», University of Pennsylvania Law Review, vol. 154, no. 3, pp. 477–564, 2006. URL: https://scholarship.law.gwu.edu/context/faculty_publications/article/2074/viewcontent/A_Taxonomy_of_Privacy.pdf (дата звернення: 29.04.2026).
- [26]. S. Amershi et al., «Guidelines for human-AI interaction», in Proc. 2019 CHI Conf. Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2019, pp. 1–13. URL: https://www.advancedleadership.harvard.edu/s/Glassman_Reading-1_Guidelines-for-Human-AI-Interaction-camera-ready.pdf (дата звернення: 29.04.2026).
- [27]. F. Doshi-Velez and B. Kim, «Towards a rigorous science of interpretable machine learning», arXiv:1702.08608, 2017. URL: <https://arxiv.org/abs/1702.08608> (дата звернення: 29.04.2026).
- [28]. National Institute of Standards and Technology, «Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)», NIST AI 100-1. Gaithersburg: NIST, 2023. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [29]. UNESCO, «Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence». Paris: UNESCO, 2021. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378931> (дата звернення: 29.04.2026).
- [30]. R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, «Role-based access control models», Computer, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996. URL: <https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/role-based-access-control/documents/sandhu96.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [31]. D. Temoshok et al., «Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management», NIST Special Publication 800-63B. Gaithersburg: NIST, 2025. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63B-4.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [32]. OWASP Foundation, «OWASP Top 10 API Security Risks – 2023». URL: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [33]. K. Kent and M. Souppaya, «Guide to Computer Security Log Management», NIST Special Publication 800-92. Gaithersburg: NIST, 2006. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-92.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [34]. CISA, «StopRansomware Guide». 2025. URL: <https://www.cisa.gov/sites/default/files/2025-03/StopRansomware-Guide%20508.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [35]. Dart, «Command-line and server apps». URL: <https://dart.dev/server> (дата звернення: 03.05.2026).
- [36]. Serverpod, «Installation». URL: <https://docs.serverpod.dev/> (дата звернення: 03.05.2026).
- [37]. I. Fette and A. Melnikov, «The WebSocket Protocol», RFC 6455. IETF, 2011. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455> (дата звернення: 03.05.2026).
- [38]. SQLite, «Write-Ahead Logging». URL: <https://www.sqlite.org/wal.html> (дата звернення: 03.05.2026).
- [39]. «YAML Ain't Markup Language (YAML) Version 1.2.2». URL: <https://yaml.org/spec/1.2.2/> (дата звернення: 03.05.2026).
- [40]. The Twelve-Factor App, «Config». URL: <https://12factor.net/config> (дата звернення: 03.05.2026).
- [41]. Moodle Developer Resources, «External Services». URL: <https://moodledev.io/docs/5.0/apis/subsystems/external> (дата звернення: 03.05.2026).
- [42]. Telegram, «Telegram Bot API». URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (дата звернення: 03.05.2026).
- [43]. Google LLC, «Google Maps Platform. APIs by platform». URL: <https://developers.google.com/maps/apis-by-platform> (дата звернення: 03.05.2026).
- [44]. Google LLC, «OpenID Connect». URL: <https://developers.google.com/identity/openid-connect/openid-connect> (дата звернення: 03.05.2026).
- [45]. U.S. Department of Education, «Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)». URL: <https://studentprivacy.ed.gov/ferpa> (дата звернення: 03.05.2026).
- [46]. PostgreSQL, «The world's most advanced open source database». URL: <https://www.postgresql.org/> (дата звернення: 29.04.2026).

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING AN AI-SERVICE PLATFORM FOR A CROSS-PLATFORM UNIVERSITY TIMETABLING SYSTEM

Volodymyr Karkhut, Oleksandr Halytskyi

Abstract. Abstract. University timetabling is a complex organizational and informational task that combines curricula, teaching workloads, student groups, room resources, normative requirements, and constraints, and therefore cannot be reduced to a simple calendar of events. As the number of groups, courses, rooms, and exceptions grows, manual scheduling becomes slow and error-prone, which motivates automated cross-platform solutions. The article examines the theoretical and methodological foundations for developing an AI-service platform for a cross-platform university timetabling system. Existing approaches are classified into calendar- and LMS-oriented services, specialized timetabling systems, and algorithmic and AI-oriented methods, and it is shown that none of these classes alone covers the full planning cycle with constraint checking, role management, and auditing. A service-oriented architecture is substantiated, with domain logic placed in the backend and interaction between frontend, database, cache, and external services through formal API contracts, alongside a self-hosted model for isolating university data. Particular attention is given to the role of AI as an assistant within a human-in-the-loop model — combining a deterministic scheduling engine for constraint validation with an AI recommendation layer that explains conflicts and suggests resolutions — and to security, privacy, and reliability requirements, including role-based access control, auditing, consent management, and backup and recovery.

Keywords: timetabling, AI-service platform, cross-platform, service-oriented architecture, human-in-the-loop, role-based access control, privacy, self-hosted.

References

- [1] On Higher Education: Law of Ukraine of July 1, 2014, No. 1556-VII. [Online]. Available: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in Ukrainian)
- [2] A. Schaerf, "A survey of automated timetabling", CWI Report CS-R9567. Amsterdam: Centrum Wiskunde & Informatica, 1995. [Online]. Available: <https://ir.cwi.nl/pub/4935/4935D.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [3] M. C. Chen, S. N. Sze, S. L. Goh, N. R. Sabar, and G. Kendall, "A survey of university course timetabling problem: perspectives, trends and opportunities", IEEE Access, vol. 9, pp. 106515–106529, 2021. [Online]. Available: <https://www.graham-kendall.com/papers/chenetal2021a.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [4] S. Kristiansen and T. R. Stidsen, "A comprehensive study of educational timetabling: a survey". Kongens Lyngby: Technical University of Denmark, 2013. [Online]. Available: https://orbit.dtu.dk/files/60366101/A_Comprehensive_Study.pdf (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [5] Moodle Pty Ltd, "Calendar", Moodle Docs. [Online]. Available: <https://docs.moodle.org/en/Calendar> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [6] Google LLC, "Google Calendar API overview", Google for Developers. [Online]. Available: <https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/overview> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [7] UniTime, "University Timetabling". [Online]. Available: <https://www.unitime.org/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [8] aSc Applied Software Consultants, "aSc Timetables". [Online]. Available: <https://www.asctimetables.com/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [9] TimeEdit AB, "TimeEdit. Academic Operations Platform". [Online]. Available: <https://timeedit.com/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [10] OpenAPI Initiative, "OpenAPI Specification". [Online]. Available: <https://swagger.io/specification/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [11] Google LLC, "Flutter. Build apps for any screen". [Online]. Available: <https://flutter.dev/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)

- [12] Google LLC, "Flutter. Guide to app architecture". [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [13] Google LLC, "Dart. Asynchronous programming". [Online]. Available: <https://dart.dev/language/async> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [14] R. Fielding, M. Nottingham, and J. Reschke, "HTTP Semantics", RFC 9110. IETF, 2022. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [15] PostgreSQL, "What is PostgreSQL?", Official Documentation. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/intro-what-is.html> (Accessed: May 2, 2026). (in English)
- [16] Redis, "Redis Documentation". [Online]. Available: <https://redis.io/docs/latest/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [17] D. Hardt, "The OAuth 2.0 Authorization Framework", RFC 6749. IETF, 2012. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [18] N. Sakimura et al., "OpenID Connect Core 1.0". OpenID Foundation, 2014. [Online]. Available: https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [19] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)", RFC 7519. IETF, 2015. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [20] P. Mell and T. Grance, "The NIST Definition of Cloud Computing", NIST Special Publication 800-145. Gaithersburg: NIST, 2011. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [21] W. Jansen and T. Grance, "Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing", NIST Special Publication 800-144. Gaithersburg: NIST, 2011. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-144.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [22] On Personal Data Protection: Law of Ukraine of June 1, 2010, No. 2297-VI. [Online]. Available: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2297-17> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in Ukrainian)
- [23] General Data Protection Regulation. Regulation (EU) 2016/679, Art. 5. [Online]. Available: <https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [24] A. Cavoukian, "Privacy by Design: The 7 Foundational Principles". Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009. [Online]. Available: https://student.cs.uwaterloo.ca/~cs492/papers/7foundationalprinciples_longer.pdf (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [25] D. J. Solove, "A taxonomy of privacy", University of Pennsylvania Law Review, vol. 154, no. 3, pp. 477–564, 2006. [Online]. Available: https://scholarship.law.gwu.edu/context/faculty_publications/article/2074/viewcontent/A_Taxonomy_of_Privacy.pdf (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [26] S. Amershi et al., "Guidelines for human-AI interaction", in Proc. 2019 CHI Conf. Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2019, pp. 1–13. [Online]. Available: https://www.advancedleadership.harvard.edu/s/Glassman_Reading-1_Guidelines-for-Human-AI-Interaction-camera-ready.pdf (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [27] F. Doshi-Velez and B. Kim, "Towards a rigorous science of interpretable machine learning", arXiv:1702.08608, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1702.08608> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [28] National Institute of Standards and Technology, "Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)", NIST AI 100-1. Gaithersburg: NIST, 2023. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [29] UNESCO, "Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence". Paris: UNESCO, 2021. [Online]. Available: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378931> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [30] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, "Role-based access control models", Computer, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/role-based-access-control/documents/sandhu96.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [31] D. Temoshok et al., "Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management", NIST Special Publication 800-63B. Gaithersburg: NIST, 2025. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63B-4.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [32] OWASP Foundation, "OWASP Top 10 API Security Risks – 2023". [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [33] K. Kent and M. Souppaya, "Guide to Computer Security Log Management", NIST Special Publication 800-92. Gaithersburg: NIST, 2006. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-92.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [34] CISA, "StopRansomware Guide". 2025. [Online]. Available: <https://www.cisa.gov/sites/default/files/2025-03/StopRansomware-Guide%20508.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [35] Dart, "Command-line and server apps". [Online]. Available: <https://dart.dev/server> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [36] Serverpod, "Installation". [Online]. Available: <https://docs.serverpod.dev/> (Accessed: May 3, 2026). (in English)

- [37] I. Fette and A. Melnikov, "The WebSocket Protocol", RFC 6455. IETF, 2011. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [38] SQLite, "Write-Ahead Logging". [Online]. Available: <https://www.sqlite.org/wal.html> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [39] "YAML Ain't Markup Language (YAML) Version 1.2.2". [Online]. Available: <https://yaml.org/spec/1.2.2/> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [40] The Twelve-Factor App, "Config". [Online]. Available: <https://12factor.net/config> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [41] Moodle Developer Resources, "External Services". [Online]. Available: <https://moodledev.io/docs/5.0/apis/subsystems/external> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [42] Telegram, "Telegram Bot API". [Online]. Available: <https://core.telegram.org/bots/api> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [43] Google LLC, "Google Maps Platform. APIs by platform". [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps/apis-by-platform> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [44] Google LLC, "OpenID Connect". [Online]. Available: <https://developers.google.com/identity/openid-connect/openid-connect> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [45] U.S. Department of Education, "Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)". [Online]. Available: <https://studentprivacy.ed.gov/ferpa> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [46] PostgreSQL, "The world's most advanced open source database". [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)